

NOM	Pré-nom	né en	est parti de	est allé en	libéré dcd, rapatrié	profession	titre	autres	N°
ABADIE	Laurent	1914	1 Tarnopol	Hongrie	?/05/45	1 ingénieur	IR	evd	1
ABADIE	Louis	1912	1 Tarnopol	Hongrie	?/04/44	1 officier	non	dcd à Budapest en avril 1944 - bombardement	2
ANGST	Camille	1911	1 Luka-Wielka	Roumanie	08/01/45	?	IR	evd	3
ANSALDO	Claude	1908	1 Stalag 325	?	?	3 plombier	non	evd ; décédé en France le 22/07/1964	4
AUDIGET	Georges	1918	1 Plotitz	Roumanie	22/01/45	2 coiffeur	IR	evd ; 10 P.G. du 16/08/42	5
AUGUSTIN	Henri	1909	1 Lemberg	France	11/03/43	2 artis. foudrier	IR	Rapatrié sanitaire ; évasion K th 2102F Fliegerhorst ; invalide à 65%	6
AUVERNY-BENNETOT	André	1918	2 IIA K th Stettin	France	17/11/43	1 étudiant	inad	evd Premier président de l'Amicale des Normands de Rawa-Ruska	7
BARTHET	Louis	1918	2 III A	France	16/04/43	2 commerçant	IR	Rapatrié sanitaire	8
BAUDIN	Albert	1917	2 VII Krefeld	France	08/07/43	4 facteur P&T	IR	rapatrié sanitaire ; FTPF à Tournus	9
BAYSSIÉ	Marceau	1913	2 VI G	France	28/12/43	?	IR	evd	10
BEER	Jacques	1914	1 Rawa-Ruska	Hongrie	19/01/45	2 rédacteur fonctionnaire	IR	evd	11
BELLEGARDE	Élie	1918	2 IIC Greifsw.	France	?/ ?/1943	4 postier	IR	evd ; aide aux maquisards limousins	12
BENEDETTI	Léon	1913	1 Zwierzyniec	Slovaquie	31/05/45	3 boucher	IR	evd ; rejoint ensuite la Hongrie	13
BERGERET	Jean	1919	2 XVIIA	Hongrie	18/01/45	3 vendeur	non	dcd ; Mldg 708 ; repris, XVIIA ; évasion en Hongrie, bombardement	14
BERTE	Albert	1906	1 Zwierzyniec	Yougo-slavie	08/06/45	2 commerçant	IR	evd ; partisan Tito, arrêté condamné à 15 ans de travaux forcés	15
BERTIN	Pierre	1914	1 Stryj	Hongrie	?/09/45	2 militaire	IR	evd ; réseau Kléber, aide aux évadés, agent consulaire	16
BERTRAS	Roger	1913	2 IIIA	France	15/01/44	3 coiffeur	IR	evd ; FFI à Toulouse	17
BILLE	Henri	1919	1 Stalag 325	Roumanie	?/03/44	3 caoutchoutier	non	dcd ; Stlg 325 le 13/04/42, Mldg 708 évasion, Hongrie, Roumanie, Slovaquie, disparu et décès déclaré en mars 44	18
BLONDIAUX	Auguste	1913	1 Skole	Hongrie	31/05/45	3 boucher	non	evd ; recueil de renseignements, sabotage en Hongrie	19

NOM	Pré-nom	né en	est parti de	est allé en	libéré dcd, rapatrié	profession	titre	autres	N°
BOILEY	Bernard	1913	1 Stryj	Roumanie	28/12/44	4 agriculteur	IR	evd	20
BONNETBELTZ	Jean	1913	1 Stryj - train	Hongrie	31/05/45	2 frère mariste	IR	evd ; renseignement, Juste des nations, aide Alsaciens	21
BORDES	Roger	1917	1 Rawa-Ruska	Hongrie	12/02/45	3 éclusier P&C	IR	evd lente sans succès de rejoindre les FFC en Syrie	22
BORGEL	Fernand	1915	2 BAB 38	France	25/04/44	3 instituteur	IR	evd Mannheim ; 1945, devient Lieutenant Officier de Renseignement en Allemagne. Président CdRR Savoie-Dauphiné	23
BOUQUET	Jean-Pierre	1914	1 Mokobody	France	?/?/42	3 employé	inad	evd 16/08/42 vers la France	24
BRAUER	Alfred	1918	2 IV D Torgau	Pologne	01/06/44	1 étudiant	IR	dcd ; IHC 325 IVD évation en avril 44 ; partisan, mort au combat près de Zamosc (Pologne) le 1 ^{er} juin 44	25
BRAUN	François	1914	1 Stryj - train	Hongrie	14/08/45	1 étudiant	IR	evd ; affecté à la sécurité militaire à Naples	26
BRUGNON	Marcel	1917	1 Stryj - train	Roumanie	10/04/45	2 viticulteur	IR	evd ; passe de Hongrie en Roumanie	27
BULTEY	Pierre	1910	2 317 Autriche	France	13/05/45	2 militaire	IR	Rapatrié sanitaire ; 325 – 369 – XVIII C – 317	28
CAILLAVET	René	1919	1 Trembowla	Roumanie	20/07/42	?	IR	Rapatrié sanitaire le 14/04/45 ; envoi de colis au 325	29
CAMOIN	Eugène	1913	1 Stalag 325	?	31/05/45	3 mécanicien	non	evd du 325 ; date et destination inconnues	30
CASTANET	Jean	?	1 Stryj	Hongrie		?	non	evd avec Gilbert Lemmel	31
CAULLIER	Ernest	1908	1 Rozdol	Hongrie	28/11/44	4 jardinier	non	evd du camp de Tura vers Roumanie	32
CHARIGNON	Louis	1913	1 Rawa-Ruska	France	18/08/43	4 cultivateur	IR	evd 05/08/42 vers la France	33
CHARRAZ	Noël	1914	2 VA	France	?/05/44	2 militaire	IR	evd ; Ludwigsbourg ; maquis de la Chartreuse puis 1 ^{re} Armée	34
CHARRON	Georges	1917	1 Trembowla	Roumanie	06/01/45	2 boulanger	non	evd	35
CLANDRAVIEZ	Jean	1920	1 Rawa-Ruska	?	?	?	non	evd du 325 ; état civil à vérifier	36
CLERC	Bernard	1910	1 Stryj - train	Hongrie	31/05/45	2 frère mariste	DR	evd ; renseignement, Juste des nations, aide Alsaciens	37
COLOMBET	Jean	1917	1 Stryj - train	Hongrie	09/06/46	1 commissaire trésor	IR	evd ; réseau de renseignement Kléber	38

NOM	Pré-nom	né en	est parti de	est allé en	libéré dcd, rapatrié	profession	titre	autres	N°
COLON	Léon	1916	1 Stryj	Pologne	05/10/42	4 agent SNCF	non	dcd ; tué par balle suite à une évasion de Stryj le 05/10/42	39
CONNAN	Victor	1914	1 Zwierzyniec	Pologne	17/08/42	4 cultivateur	non	dcd ; abattu à bout portant suite à une évasion le 17/08/42	40
COUZINET	Pierre	1909	1 Stryj	Hongrie	09/05/45	2 chef-bureau	IR	evd ; partisan en Slovaquie, résistance à Budapest	41
DANI	Louis	1912	1 Kdo du 325	Hongrie	29/11/44	3 caissier	IR	evd kommando ; carrière entre Rawa-Ruska et Lemberg ; co-évadé d'Antoine Inaudi ; Roumanie	42
DAVID	Pierre	1913	1 Skole	Hongrie	27/05/45	3 emp. SNCF	IR	evd	43
DAVOUSE	Romuald	1912	1 Swietoslaw	Pologne	07/08/42	4 terrassier	non	dcd ; tué par balle suite à une évasion le 07/08/42	44
DE POIX	Philippe	1915	1 Lemberg	Pologne	04/02/44	1 acteur	inad	evd Résistance en Pologne R 23/04/45	45
DEHAYE	Lucien	1912	2 IIC Greifsw.	France	?/05/43	4 agriculteur	non	evd du K ^{do} de Demmin	46
DELA CRUZ	Théo-dore	?	1 Stalag 325	?	?	?	non	evd du 325 (Meldung 708) ; pas de dossier, étranger ?	47
DELAMOTTE	Yves	1913	1 Zwierzyniec	France	14/12/43	2 garagiste	IR	Rapatrié sanitaire évadé de Zwierzyniec repris ;	48
DELAUNE	Emile	1911	1 Trembowla	Pologne	07/08/42	3 docker	non	dcd ; tué par balle suite à une évasion le 07/08/42	49
DESVIGNES	Daniel	1914	1 Lukka Wielka	Roumanie	14/08/42	?	IR	evd ; Armée en Italie R 05/05/46 voir Angst et Roudaud	50
DORON	Émile	1908	1 Stalag 325	?	?	?	non	evd du 325 (Meldung 708) ; pas de dossier	51
DRAPEAU	André	1917	1 Lemberg Hol.	Pologne	31/08/42	3 fraiseur	non	dcd ; Holosko ; tué par balle suite à une évasion le 31/08/42	52
DUBGEUF	Pierre	1916	1 Stryj	Pologne	04/07/43	4 peintre en bât.	non	dcd massacré suite à une évasion	53
DUBOIS	Maurice	?	1 Rawa-Ruska	Hongrie	?	?	IR	evd avec Léon Hubert ; dossier à consulter	54
DUNAND	Raymond	1918	2 VIF, BAB 16	France	18/04/45	3 chef de rang	IR	evd ; président de Ceux de Rawa-Ruska Savoie-Dauphiné ; Légion d'Honneur	55
DUPPAU	Jean	1911	1 Stalag 325	?	?	?	non	evd du 325 (Meldung 708) ; pas de dossier	56
DUTEUIL	Pierre	1915	1 Rawa-Ruska	France	05/07/42	3 clerc de notaire	inad	Libéré en tant que Dieppois	57

NOM	Pré-nom	né en	est parti de	est allé en	libéré dcd, rapatrié	profession	titre	autres	N°
DZALBA-LYNDIS	Alexandre	1908	1 Zwierzyniec	Hongrie	31/05/45	3 ajusteur	IR	evd ; 22 ^{ème} RME ; repris Hongrie, 398 Autriche, évadé à nouveau vers Hongrie ; combat pour libérer Budapest	58
ESPANOL	José	1916	1 Stryj	Hongrie	31/05/45	2 mercier	IR	evd ; combat avec les Soviétiques à Budapest	59
ESQUERRE	Jean	1911	1 Trembowla	Roumanie	08/07/42	3 boucher	IR	evd, repris à Paris en 1942 et envoyé au 325 ; re-évadé ; R 26/11/44	60
ÉTIENNE	Fernand	1914	1 Lemberg	Pologne	?	?	non	dcd ; disparu, fusillé décès officialisé 27/06/46	61
FLEURY	Yves	?	1 Zwierzyniec	?	?	?	non	evd ; du 12/08/42 dossier à consulter	62
FOURNIER	Louis	1910	2 BAB 38	France	26/04/44	3 boulanger	IR	evd de BAB38 Mannheim	63
FRÉBOUR	Jean	1914	2 IIC Greifsw.	Suède	16/06/44	2 représentant commerce	IR	evd ; FFI, aide aux évadés, missions de rapatriement. Président Union Nationale Ceux de Rawa-Ruska	64
GABOURY	Francis	1918	1 Lemberg	France	08/09/43	4 agent SNCF	IR	Rapatrié sanitaire de Lemberg hôpital Villemain Nancy	65
GAIIGNER	Raymond	1921	1 Siedlce	France	11/12/42	3 mécanicien	inad	evd du 325 vers Varsovie, W libre, militaire jusqu'à la libération	66
GALENT	Joseph	1916	1 Stryj	Hongrie	22/09/45	3 soudeur	IR	evd ; inad puis IR à titre posthume	67
GANSTER	Raymond	1917	2 K th Wolfberg	Hongrie	fin/11/44	2 commerçant	IR	evd Tarnopol – Lemberg – repris – Autriche – évadé - Hongrie	68
GARDON	Charles	1911	1 Rawa-Ruska	Hongrie	27/05/45	2 fonction. finances	IR	evd. Zwierzyniec – évadé – Hongrie – repris – Rawa-évd – Hongrie - partisan en Slovaquie – combat à Budapest avec Soviétiques	69
GENTET	Raymond	1916	2 IIC Greifsw.	Suède	06/02/45	1 étudiant CNAM	IR	evd ; vol de vedette Kriegsmarine ; UNEG – Ceux de Rawa-Ruska	70
GESLAIN	Rémi	1917	1 Zwierzyniec	France	20/09/42	2 courtier assurances	inad	evd	71
GIRARD	Fernand	1914	1 Rawa-Ruska	Roumanie	jamais	?	non	evd ; a souhaité rester en Roumanie après-guerre	72
GISCLON	René	1915	1 Rawa-Ruska	France	08/08/43	?	IR	evd ; 325 – Stryj - train – évadé – repris en Roumanie – 23/07/42 Rawa-Ruska - évadé	73
GLABASNIA	Germain	1913	1 Stryj	Hongrie	05/06/45	2 commerçant	non	evd	74
GODEFROY	Pierre	1915	1 Lemberg	Hongrie	13/09/45	?	IR	evd ; 3 évasions du 325 ; maire et député (50) après-guerre.	75

NOM	Pré-nom	né en	est parti de	est allé en	libéré dcd, rapatrié	profession	titre	autres	N°
GOUEDARD	Jean	1916	2 Graudenz	France	18/05/45	2 métreur	IR	evd : 2 évasions réfractaire ; touché par balle roué de coups, 2 mois d'hôpital et 5 ans de travaux forcés	76
GUÉZENNEC	Bernard	1915	2 IIIA	France	02/12/44	2 commerçant	IR	evd de Luckenwalde ; Président CdRR Seine-Inférieure	77
GUMUCHGUER-DANIAN	Yahé	1911	1 Trembowla	Roumanie	15/01/45	2 diamantaire	IR	evd avec MAZLOUMIAN	78
GUYON	André	1912	1 Rawa-Ruska	Pologne	24/08/42	3 gardien de la paix	non	dcd ; tué par balle suite à une évasion le 24/08/42	79
HABOUZIT	Sylvain	1919	2 VIF BAB	France	?/02/44	3 empl. de bur.	IR	evd ; rejoint le maquis Margeride – Mont Mouchet	80
HENNART	André	1919	1 Tarnopol	Pologne	16/09/42	3 boulanger patis.	IR	evd ; rejoint l'A.K.A. à Lublin puis l'armée soviétique	81
HENRY	Albert	1915	1 Skole - train	Hongrie	26/10/44	3 agent Eaux et Forêts	IR	evd ; passe en Roumanie ; combat à Bucarest ; Armée	82
HERNANDEZ	Nicolas	1916	1 Rawa-Ruska	Hongrie	27/05/45	3 chauffagiste	IR	evd ; résistance en Hongrie puis rejoint l'Armée	83
HERRIN	Raymond	1917	1 Swietoslaw	Pologne	07/08/42	?	non	dcd ; tué par balle suite à une évasion le 07/08/42	84
HILLAIRET	Léonce	1918	2 IIC Greifsw.	Suède	23/04/45	2 distillateur	IR	evd ; se met à disposition des représentants du GPRF	85
HOUSSIER	Ernest	1915	2 BAB 45 Dortmund	0	04/05/45	4 ouvrier papeterie	IR	evd ; nombreuses évasions, refus de travail, blessé par balle, invalide à 100%	86
HUBERT	Léon	1914	1 Rawa-Ruska	Hongrie	01/03/45	2 enseignant	IR	evd combat en Hongrie, se marie en Roumanie 09/45	87
HUET	Gustave	1914	1 Lemberg	Pologne	12/08/42	4 garçon-café	non	dcd ; tué par balle suite à une évasion le 12/08/42	88
INAUDI	Antoine	1910	1 Kdo du 325	Hongrie	?/12/44	2 commerçant	IR	evd kommando ; carrière entre Rawa-Ruska et Lemberg ; passe de Hongrie en Roumanie.	89
JABRET	Maurice	1915	2 II A Rostock	Suède	20/02/44	3 ajusteur	inad	evd du kdo Heinkel ; cale d'un bateau ; Tarnopol ; avec Sueur	90
JARNO	Pierre	1913	2 IIA	France	22/03/44	2 sous-officier dactive	IR	evd du kdo Gutrow, dans cale d'un bateau	91

NOM	Pré-nom	né en	est parti de	est allé en	libéré dcd, rapatrié	profession	titre	autres	N°
JOUIN	Marie	1917	1 Zwierzyniec	Pologne	01/05/45	4 agriculteur	IR	evd ; caché par l'AKA près de Cracovie	92
KARTHAUS	Louis	1921	1 Plotitz	Roumanie	oui	?	?	evd ; Belge ; évasion de 10 P.G. du 16/08/42 ; décès : 19/03/75	93
LABARBE	Simon	1913	1 Tarnopol	Roumanie	fin 11/44	4 cultivateur	non	evd le 21/09/42	94
LAGAILLARDE	Jean	1921	2 IIC Greifsw.	Suède	25/03/45	2 militaire	IR	evd ; Suède, Grande-Bretagne et France ; maquis du Jura, FTP puis missions dans l'Armée	95
LALET	Albert	1910	1 Stalag 325	?	?	3 serrurier	non	evd ; figure sur la Meldung 708 (évadés du 325)	96
LALLEMANT	Napoléon	1915	1 Zwierzyniec	Pologne	??/01/44	?	non	dcd ; Mldg 1050 du 325 ; évasion 19/10/42 ; partisan mort au combat en 01/44 à Bilgoraj	97
LAMY	Roger	1919	2 VIF Bocholt	Pays-Bas	fin 45	2 engagé armée	non	evd ; maquis aux Pays-Bas, mission rapatriement	98
LANUSSÉ	Henri	1913	2 IXB 0521	Hongrie	31/05/45	1 médecin	IR	evd ; 325 369 évasion Humenné évasion Hongrie	99
LARRÈRE	Jean	1919	1 Zwierzyniec	Pologne	19/08/42	2 militaire	IR	dcd ; tué par balle suite à une évasion le 19/08/42	100
LARUELLE	Pierre	1913	1 Zwierzyniec	Pologne	?/ ?/45	?	IR	evd le 19/10/42, partisan en Pologne ; blessé	101
LAVESQUE	Fernand	1914	1 Tarnopol	Pologne	12/08/42	4 cultivateur	non	dcd ; tué par balle suite à une évasion le 12/08/42	102
LE BLOAS	Marcel	1917	1 Tarnopol	Pologne	04/09/42	4 cultivateur	non	dcd ; tué par balle suite à une évasion le 04/09/42	103
LEBRETON	Émilien	1915	2 Allemagne	France	20/12/43	?	non	Rapatrié sanitaire ; évasion du 325, repris, Stalag Allemagne	104
LECAILLE	Roland	1900	1 Stalag 325	Pologne	29/08/42	3 chauffeur	non	dcd ; tué par balle suite à une évasion le 29/08/42	105
LÉGÉ	Émile	1918	1 Lemberg	Pologne	25/08/45	2 statuaire	IR	evd ; rejoint l'AKA sous le pseudo « commandant Louis »	106
LEGOUX	Marcel	1919	1 Plotitz	Roumanie	?/12/44	2 enseignant EPS	IR	evd : 10 P.G. du 16/08/42, missions culturelles à Bucarest	107
LEGUAY	Raymond	1902	1 Rawa-Ruska	France	?/09/42	1 fondé de pouvoir	IR	rapatrié sanitaire, aide aux évadés, aux P.G. du 325, Résistance (Goëlette), Président Ceux de Rawa-Ruska	108
LEGWINSKI	Félix	1915	2 IID Stargard	France	13/06/44	4 ouvrier	IR	rapatrié sanitaire (tuberculeuse)	109
LEHRMANN	René	1912	1 Stryj	France	21/12/43	?	IR	Rapatrié sanitaire Résistance en France	110

Liste des prisonniers passés par le Stalag 325 évadés ou rapatriés avant mai 1945

Hervé Arson

NOM	Pré-nom	né en	est parti de	est allé en	libéré dcd, rapatrié	profession	titre	autres	N°
LEMERLE	Paul	1918	1 Stryj	Pologne	10/09/42	4 cultivateur	non	dcd ; évasion, abattu par représailles le 10/09/42	111
LEMMEL	Gilbert	1919	1 Stryj	Hongrie	31/05/45	Artiste peintre	inad	evd ; résistance à Budapest, emprisonné par Gestapo	112
LLUCIA	Louis	1921	2 VIC Bathorn	France	?/06/44	4 cultivateur	IR	evd ; FFI ; 09/44 ; 6 ^{ème} B ^{on} FTPF Isère	113
LOY	Robert	1905	2 IV Torgau	France	10/05/45	2 chauffeur taxi	IR	evd	114
MADELPEUCH	Louis J	1915	2 BAB 38	France	26/04/44	3 instituteur	IR	evd de BAB 38 Mannheim ; 325, 369, BAB38	115
MAHÉ	Pierre	1914	2 IIC Greifsw.	Suède	?/03/44	3 instituteur	non	evd ; du Kdo Madurée, caché dans la soute d'un cargo	116
MARGAIL	Albert	1907	1 Trembowla	Hongrie	09/05/45	3 peintre	IR	evd avec de Michel Ribes	117
MAROS	Marcel	1914	2 BAB 33	Allemagne	28/03/45	3 tourneur	IR	evd du XIII B Munich ; rapatrié le 26/05/45	118
MASSART	Pierre	1910	1 Stryj - train	Hongrie	fin 11/44	2 commerçant	IR	evd ; 09/44 ; passe en Roumanie	119
MAULINI	Robert	1918	1 Stryj	Hongrie	?	1 étudiant en droit	IR	evd ; 03/44 ; passe en Roumanie	120
MAZLOUMIAN	Ara	1910	1 Trembowla	Roumanie	18/12/44	2 tailleur	IR	evd avec GUMUCHGUERDANIAN	121
MERCIER	Michel	1906	2 IIB	France	?/12/43	1 avocat	inad	evd K ^o Spremberg ; FFI Toulouse	122
MEUNIER	René	1912	2 BAB 05	Allemagne	28/03/45	3 électricien	IR	dcd ; abattu de deux balles dans la nuque 28/03/45	123
MOLINS	Louis	1918	1 Trembowla	Pologne	20/06/42	?	non	dcd ; tué par balle à la suite d'une évasion le 20/06/42	124
MOREAU	Marcel	1919	1 Skole - train	Hongrie	19/10/44	1 étudiant	inad	evd ; passe en Roumanie et combat avec les Soviétiques à Bucarest	125
MORER	Jean	1918	1 Skole	Hongrie	31/05/45	2 aiguilleur SNCF	IR	evd ; se marie à Budapest le 26/08/44	126
MORLON	Maurice	1918	1 Siedlce	Pologne	18/08/42	2 agent d'affaires	non	dcd ; tué par balle suite à une évasion le 18/08/42	127
MOTREUIL	Alex- andre	1914	2 XIII	France	01/01/44	?	IR	rapatrié sanitaire	128
MULLER	Michel	1920	1 Stryj	Hongrie	18/08/45	1 étudiant	IR	evd ; se marie en Hongrie	129
NICOUD	Roland	1920	1 Stalag 325	Pologne	?	?	IR	evd Maquis polonais	130

NOM	Pré-nom	né en	est parti de	est allé en	libéré dcd, rapatrié	profession	titre	autres	N°
NOGARO	Roger	?	1 Swietoslaw	Hongrie		?	non	evd avec Picard ; pas de dossier.	131
ONDIVIELLA	Mariano	1916	1 Stryj	Pologne	20/08/42	4 cultivateur	non	dcd ; tué par balle suite à une évasion le 20/08/42	132
PAIMBLANT	Maurice	1912	1 Tarnopol	Roumanie	?	1 médecin	non	evd 11/05/43 ; disparu ; déclaré mort pour la France	133
PAVLJK	Élie	1921	1 Plotitz	Roumanie	?/08/46	3 faticier	IR	evd : 10 P.G. du 16/08/42 ; Armée en Italie	134
PAYSANT	André	1914	1 Lemberg	France	20/12/43	4 peintre bât.	IR	Rapatrié sanitaire ; Stalag 325 à partir du 20 août 1942 ;	135
PERRIGAULT	Marcel	1918	1 Plotitz	Roumanie	fin 44	3 plombier	IR	evd : 10 P.G. du 16/08/42	136
PERRY	Jean	1913	1 Rawa-Ruska	Hongrie	24/08/45	2 charcutier	IR	evd ; combat en Tchécoslovaquie sous les ordres du capitaine Georges de Lannurien	137
PEYRARD	Albert	1913	2 IIC Greifsw.	France	23/09/43	2 artisan menuisier	IR	evd ; évasion en train du K ⁴⁰ Prenzlau – Résistance, « mort en service commandé » le 31/07/1953.	138
PICARD	Jean	1912	1 Swietoslaw	Hongrie	09/05/45	3 maçon	IR	evd avec Roger Nogaro d'un K ⁴⁰ près de Skole en août 42 ; arrêté en mai 44 à Budapest et interné au Stalag 398 en Autriche.	139
PIERREL	Marie	1919	1 Stryj	Pologne	20/08/42	?	non	dcd ; tué par balle suite à une évasion le 20/08/42	140
PINEAU	Georges	1916	1 Rawa-Ruska	Hongrie	27/04/45	4 valet de chambre	non	evd ; arrêté en mai 44 à Budapest et interné au Stalag 398 en Autriche.	141
POINDESSAULT	Jean	1910	2 IIC Klingkow	France	?/03/44	1 chef d'institu°	IR	evd ; Résistance dans le mouvement Libération Nord	142
POIRIER	Emmanuel	1913	2 IIIA	France	29/02/44	3 cordonnier	IR	evd Luckenwalde ; 29/02/44	143
POJUROWSKI	Léon	1910	2 IIB Czarne	France	07/11/43	1 industriel	IR	evd de Rawa-Ruska – Stalag en Allemagne. Crée la section Lot-et-Garonne de Ceux de Rawa-Ruska.	144
PONIER	André	1916	1 Stalag 325	Pologne	?	4 ouvrier agric.	non	dcd le 08/03/43, disparu déclaré décédé	145
POUDEROUX	Pierre	1920	1 Stryj	France	26/07/42	3 cheminot	IR	evd ; rejoint l'AKA qui l'aide à rejoindre la France ; s'engage dans la gendarmerie	146

NOM	Pré-nom	né en	est parti de	est allé en	libéré dcd, rapatrié	profession	titre	autres	N°
POULIQUEN	Albert	1922	1 Stalag 325	Roumanie	fin 44	?	non	evd ; figure sur la Meldung 708 des évadés du 325	147
POUPIN	Jean	1913	1 Stalag 325	Pologne		?	IR	evd Maquis polonais	148
POUTREL	Jean	1918	2 I B	France	?/ ?/1944	?	non	Rapatrié sanitaire ; Zwierzyniec repris I B	149
REAUD	Fernand	1914	1 Stalag 325	Pologne		?	IR	evd Maquis polonais	150
RÉGOT	Georges	1911	1 Stryj	Hongrie	?	3 chauffeur	IR	evd ; Résistance à Budapest, FCC ; se marie à Budapest	151
RENNARD	Jean	1913	2 île de Rügen	France	15/05/45	2 commerçant	inad	evd travailleur civil, réfractaire, camp de rééducation Bug île de Rügen	152
RIBES	Michel	1912	1 Trembowla	Hongrie	?/1/44	2 entreprise maçon.	IR	evd avec Margail, 09/44 : passe en Roumanie	153
RICHTER	Marek	1912	1 Stalag 325	Roumanie	12/12/44	1 ingénieur élec.	non	evd ; avait été mobilisé dans l'armée polonaise en France	154
RINGENBACH	André	1904	2 XVIII C	Hongrie	16/05/45	2 comptable	IR	evd d'Autriche ; Partisan en Slovaquie	155
ROBERT	Joseph	1910	2 IVB	France	12/08/45	3 prêtre ouvrier	IR	evd organisateur de grève, militant de la paix, mission militaire pour le rapatriement	156
ROSFELDER	Pierre	1924	1 Stryj	France	?/ ?/45	?	non	evd ; Malgré-nous déserteur prisons condamné à mort, marches de la mort	157
ROUDAUD	Raymond	1908	1 Zloczow	Roumanie	22/12/44	3 chauffeur rout.	IR	evd	158
ROUSSEAU	Jean	1912	1 Rozdol	Hongrie	22/05/45	3 agent P&T	inad	evd ; protège les Juifs à Budapest, interné à Tura, passe en Roumanie début 45	159
RUBOD	Pierre	1918	1 Stalag 325	Pologne		?	IR	evd Maquis polonais	160
SALADIN	Marceau	1911	1 Stryj	Pologne	04/07/43	?	non	dcd ; massacré suite à une évasion le 04/07/43	161
SALGUES	Louis	1914	1 Stryj	Hongrie	20/02/45	3 maçon	IR	evd ; Hongrie-Slovaquie, partisans français, blessé 10/44, rapatrié par la mission militaire française de Moscou	162
SAULNIER	Albert	1913	1 Skole	Hongrie	17/08/45	3 chauffeur	IR	evd ; interné à Komarom	163
SOULIER	Marcel	1907	1 Plotitz	Roumanie	24/10/44	3 mécanicien	non	evd ; 10 P.G. du 16/08/42	164

NOM	Pré-nom	né en	est parti de	est allé en	libéré dcd, rapatrié	profession	titre	autres	N°
SPARAPAN	Marie	1917	1 Stalag 325	?	30/05/45	3 monteur	non	evd ; Mldg 708 évadé du 325	165
SUEUR	Félicien	1919	2 II A	Suède	20/02/44	2 ent. maçon.	IR	evd de Rostock ; cale d'un bateau ; Tamopol ; voir Jabret	166
TACCHI	Marcel	1915	2 IIC Greifsw.	Suède	?/08/45	2 militaire	IR	evd avec Raymond Genter, FFL à Stockholm puis 2 ^{ème} D.B.	167
TANGUY	Élie	1913	2 VIH K th disc.	France	28/03/45	3 emp. RATP	IR	evd multirécidiviste	168
TAVENEAU	Xavier	1914	1 Skole	Hongrie	19/05/45	3 chauffeur	non	evd ; repris en 44, interné en Autriche	169
TERNUS	Louis	1916	1 Plotitz	Roumanie	24/10/44	3 marinier	non	evd ; 10 P.G. du 16/08/42	170
THOMINETTE	Marcel	1902	1 Jezienna	France	06/09/43	2 transporteur	inad	Rapatrié sanitaire	171
THOUMYRE	Francis	1915	2 II A	France	18/07/43	1 étudiant	inad	Rapatrié sanitaire, Amicale des Normands	172
THOYER	Maurice	1908	1 Stalag 325	Pologne	20/01/45	?	IR	dcd ; Maquis polonais ; mort au combat 20/01/45 Lukowicz	173
TISSANDIER	Antonin	1914	1 Skole	Hongrie	fin 45	?	DR	evd ; passe en Yougoslavie, rejoint les partisans, revient en Hongrie est arrêté emprisonné torturé ; s'échappe du train vers Mauthausen.	174
TOUBOUL	Samuel	1919	1 Plotitz	Roumanie	16/09/45	?	non	evd ; 10 P.G. du 16/08/42	175
TOUSSIROT	Marcel	1907	2 Heilbronn	France	03/04/45	2 commerçant	IR	evd multirécidiviste ; VA kdo Heilbronn	176
TRUFFET	Eugène	1918	1 Rawa-Ruska	Roumanie	31/10/44	3 ajusteur	non	evd de Rawa-Ruska le 20/08/42	177
TUTOT	Michel	1914	1 Zwierzyniec	Hongrie	31/05/45	2 militaire	IR	evd ; bureau du ravitaillement de la légat° française à Budapest	178
VAN OOSTHUYSE	Ivo	1905	2 Hollande	France	10/06/44	3 vendeur	IR	evd de Zwierzyniec, repris ; évadé d'Allemagne 44	179
VANDE-TEGHEM	Jean	1914	1 Stalag 325	?	?	?	non	dcd ; Mldg 708 présumé disparu	180
VANDEN-BOSSCHE	Pierre	1912	1 Zwierzyniec	Pologne	17/08/42	3 couvreur	IR	dcd ; abattu à bout portant suite à une évasion le 17/08/42	181
VANDENBULCK	Robert	1912	2 IIC Rügen	Suède	27/03/45	2 militaire	IR	evd ; légation de Suède	182

Liste des prisonniers passés par le Stalag 325 évadés ou rapatriés avant mai 1945

Hervé Arson

NOM	Pré-nom	né en	est parti de	est allé en	libéré dcd, rapatrié	profession	titre	autres	N°
VANDERHEYD E	Eugène	1908	2 XVIIIB	Hongrie	29/10/45	1 sculpteur	IR	evd 19/08/43 d'Autriche vers Hongrie et Yougoslavie	183
VERDIER	Jean Louis	1908	2 II C	France	19/04/43	2 ébéniste	IR	Rapatrié sanitaire. 325, II A, II C.	184
VINCENT	André R	1914	1 Zwierzyniec	France	14/12/43	1 élv pharmacie	IR	Rapatrié sanitaire, résistance au 325 et en France	185
VIZIER	Henri	1914	1 Stryj	Pologne	10/09/42	4 agent SNCF	non	dcd ; évasion. abattu par représailles le 10/09/42	186
WAROT	Alfred	1916	1 Rawa-Ruska	?	?	?	non	evd ; Mldg 708 ; décédé le 11/09/1990 à Déols (Indre)	187